

بررسی میزان آلودگی لاشه گاوهای کشتار شده به سارکوسیست در کشتارگاه های استان مازندران و نقش آن در امنیت غذایی

دکتر محمودرضا اثناعشری*

*عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

آدرس: دانشگاه پیام نور- گروه علمی کشاورزی- تهران ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵- ج.ا. ایران

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

سارکوسیستوزیس یکی از بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و دام است و بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این انگل، دومیزبانه اجباری بوده و در میزبان واسط که عمدتاً نشخوارکنندگان و علفخواران می باشند موجب بیماری می شود. هدف از این بررسی تعیین میزان شیوع به سارکوسیست در گاوهای کشتار شده در استان مازندران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به منظور دستیابی به میزان آلودگی و خسارات ناشی از ضبط لاشه ها و کاهش تولید فراورده های دامی بوده است. در این بررسی که به مدت دو سال و به صورت مقطعی و توصیفی در کشتارگاه های استان مازندران انجام شد گاو ها از نظر آلودگی به سارکوسیست به طور ماکروسکوپی مورد معاینه قرار گرفتند و داده های بدست آمده پس از جمع آوری با آزمون فرض نسبت موفقیت در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از ۶۱۹۰۱ گاو کشتار شده در سال ۱۳۸۶، ۱۶ مورد (۰/۲۵ درصد) و از ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۷، ۱۰ مورد (۰/۱۱ درصد) مبتلا به سارکوسیست بودند. نتایج نشان دهنده آن بود که میزان شیوع در سال ۱۳۸۷ به طور معنی داری کاهش داشته است. در ضمن پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از ورود گوشت آلوده به سارکوسیست میکروسکوپی به چرخه مصرف بهتر است از روشهای آزمایشی میکروسکوپی بصورت رندوم استفاده گردد تا از نظر میزان شیوع به این بیماری با توجه به اهمیت آن نتایج دقیق تری حاصل شود. سارکوسیست علاوه بر نقش بیماری زایی در دام و زئونوز بودن، سبب کاهش وزن دام و کاهش بازده لاشه گشته و به دلیل ضبط لاشه در کشتارگاه و اندامهای آلوده امنیت غذایی را نیز کاهش داده و سلامت انسان را به خطر می اندازد.

کلمات کلیدی: سارکوسیست، سارکوسیستوزیس، گاو، کشتارگاه، مازندران، امنیت غذایی.

مقدمه:

جنس سارکوسیستیس از شاخه اپی کمپلکسا و خانواده سارکوسیستیده می باشد. این تک یاخته دارای ۹۳ گونه است که تاکنون میزبانهای ۲۹ گونه آن شناسایی شده اند. سارکوسیستیس یکی از شایعترین انگلها در چهارپایان اهلی است. در بعضی از میزبانان مانند گاو و گوسفند آلودگی بسیار شدید است. به علاوه این انگل بسیاری از حیوانات وحشی، پرندگان، جانوران خونسرد و انسان را آلوده می سازد [۱۲ و ۱۷]. تکمیل چرخه زندگی انگل به دو میزبان شامل میزبان واسط (شکار شونده) و میزبان قطعی (شکارگر) نیاز دارد. برخی از گونه های سارکوسیستیس قادر به ایجاد بیماری و در نتیجه باعث کاهش وزن، بی اشتها، تب، کم خونی، ضعف عضلانی، کاهش تولید شیر، سقط جنین و گاهی مرگ در میزبانان واسط همچون گاو، گوسفند، بز و خوک می شوند. میزبانهای نهایی دو گونه سارکوسیستیس بووی هومینیس و سارکوسیستیس سوئی هومینیس انسان و میزبان واسط آنها به ترتیب

گاو و خوک می باشد [۱۲]. انسان با خوردن گوشت نیم پخته و خام گاو یا خوک، آلوده شده و دچار اختلالات گوارشی از جمله تهوع، استفراغ و اسهال می گردد [۱۲ و ۱۷]. در گاو تاکنون گونه های *S.bovifelis*، *S.bovicanis* و *S.bovihinis* گزارش شده است. در همه این موارد گاو نقش میزبان واسط را ایفا می کند [۱۲ و ۱۷]. آلودگی گاوها به سارکوسیستیس از اکثر نقاط جهان گزارش شده است. در کشورهای استرالیا، آلمان، ایالات متحده آمریکا و نیوزیلند به ترتیب ۸۷ درصد، ۹۹/۷ درصد، ۱۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد گاوهای بالغ [۱۲] و در گاوهای ذبح شده در بغداد ۹۷/۸ درصد گزارش شده است [۱۵]. در ایران تاکنون گزارشهای متعددی در مورد آلودگی دامها به سارکوسیستیس ارائه شده است [۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷]. از جمله این مطالعات می توان به مطالعات شکر فروش و همکاران (۱۳۸۲)، بنیادیان و مشکی (۱۳۸۵)، فضل آرا (۱۳۸۹) و لامعی (۱۳۸۹) که از روش هضمی برای تعیین آلودگی استفاده کرده اند اشاره کرد [۳، ۶، ۸ و ۹].

مواد و روش کار:

در این بررسی که به مدت دو سال و به صورت مقطعی و توصیفی در کشتارگاه های استان مازندران انجام شد، تعداد ۶۱۹۰۱ گاو کشتار شده در سال ۱۳۸۶ و ۸۶۹۶۳ گاو کشتار شده در سال ۱۳۸۷ از نظر آلودگی به سارکوسیستیس، به طور ماکروسکوپی مورد معاینه قرار گرفتند و داده های بدست آمده پس از جمع آوری با آزمون فرض نسبت موفقیت در نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری:

در مطالعه حاضر از ۶۱۹۰۱ گاو کشتار شده در سال ۱۳۸۶، ۱۶ مورد (۰/۰۲۵ درصد) و از ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۷، ۱۰ مورد (۰/۰۱۱ درصد) مبتلا به سارکوسیستیس بودند. نتایج نشان دهنده آن بود که میزان شیوع در سال ۱۳۸۷ به طور معنی داری کاهش داشته است. آلودگی گاو به سارکوسیستیس تاکنون از اکثر نقاط جهان گزارش شده است. طبق برآورد Gracey (۱۹۹۲) بیش از ۹۰ درصد از گاوهای دنیا به این انگل آلوده هستند [۱۳]. گزارشات آلودگی گاو در آمریکا، استرالیا، برزیل، آلمان، نیوزیلند، ترکیه، تایلند، بلژیک و هلند به ترتیب ۱۰۰ درصد، ۸۷ درصد، ۹۶ درصد، ۹۹/۷ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۰۰ درصد، ۹۹/۴ درصد، ۹۸/۷ درصد، ۹۷ درصد و ۱۰۰ درصد می باشد [۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸ و ۱۹]. میزان آلودگی گاوهای ذبح شده با روشهای ماکروسکوپی و بررسی میکروسکوپی در بغداد به ترتیب ۰/۲ درصد و ۹۷/۸ درصد [۱۵] در تایلند ۰/۶ درصد و ۱۰۰ درصد [۱۶]، در ترکیه صفر و ۱۰۰ درصد [۱۸] و در مطالعه شکر فروش و همکاران (۱۳۸۲) در شیراز صفر و ۱۰۰ درصد [۷] و در مطالعه بنیادیان و مشکی (۱۳۸۵) در شهرکرد صفر و ۹۱ درصد [۳] گزارش شده است. در یک بررسی که به مدت ۹ ماه در کشتارگاه صنعتی ارومیه که با بررسی ۴۰۷۴ لاشه گاو و قلب آنها به منظور تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی (آسیب شناسی مقاطع بافتی تهیه شده) آلودگی به کیست های سارکوسیستیس در بخشهای مختلف بدن از جمله عضله قلبی، دیافراگم، زبان انجام شد، ضمن بازرسی عضلات اسکلتی در بخشهای یاد شده که به روش برش و مشاهده اجرا می شد از هر ۱۰ لاشه و بطور همزمان از هر ۱۰ قلب آنها، از ۱ لاشه و یک قلب بطور تصادفی اقدام به اخذ نمونه بافتی برای بررسی آسیب شناسی می گردید که از این تعداد (۴۰۷۴) لاشه در بازرسی ماکروسکوپی در ۵ لاشه (۰/۱۲٪) آلودگی با سارکوسیستیس رویت گردید که در ۳ مورد از ۵ لاشه (۰/۶۰٪) آلودگی همزمان در عضله دیافراگم و زبان و در یک مورد (۰/۲۰٪) در عضله دیافراگم و همچنین در یک مورد دیگر (۰/۲۰٪) در عضله زبان تعیین گردید. از ۴۰۷۴ قلب مورد بررسی هم در هیچ مورد بصورت ماکروسکوپی آلودگی با کیست سارکوسیستیس رویت نگردید [۹]. در یک بررسی که توسط فضل آرا و همکاران بر روی فراورده گوشتی همبرگر و به روش هضمی آنزیمی نسبت به آلودگی به سارکوسیستیس در شهرستان اهواز انجام شد، از تعداد ۲۰۰ نمونه همبرگر مورد مطالعه تعداد ۱۹۵ نمونه معادل ۹۷/۵ درصد نمونه ها آلودگی را نشان دادند [۸]. با توجه به این که گونه سارکوسیستیس بوی هومینیس تنها گونه بیمارزا

برای انسان می باشد، لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه، لازم و ضروری به نظر می رسد. با توجه به این آلودگی بالا ارزیابی گوشت مصرفی کارخانجات تولیدی همبرگر و اجرای طرح حاضر بر روی منابع گوشت مصرفی کارخانه ها به منظور ریشه یابی علت آلودگی در محصولات می تواند راهگشا باشد. براساس یافته های بررسی حاضر همانطور که مشهود است بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص آلودگی به کیست های سارکوسیستیس در قیاس با تهیه مقاطع بافتی و بررسی آسیب شناسی آنها از دقت تشخیصی پائینی برخوردار می باشد. از اینرو بهتر است در شرایط کشتارگاهی به منظور جلوگیری از ورود گوشت های آلوده با گونه هایی از سارکوسیستیس که میکروسکوپی اند (هیرسوتا و همینیس) به چرخه مصرف از روشهای میکروسکوپی از جمله تهیه مقاطع آسیب شناسی بصورت رندومی استفاده شود [۸]. در ضمن پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از ورود گوشت آلوده به سارکوسیست میکروسکوپی به چرخه مصرف بهتر است از روشهای آزمایشی میکروسکوپی بصورت رندوم استفاده گردد تا از نظر میزان شیوع به این بیماری با توجه به اهمیت آن نتایج دقیق تری حاصل شود. سارکوسیست علاوه بر نقش بیماری زا بی در دام و زئونوز بودن، سبب کاهش وزن دام و کاهش بازده لاشه گشته و به دلیل ضبط لاشه در کشتارگاه و اندامهای آلوده امنیت غذایی را نیز کاهش داده و سلامت انسان را به خطر می اندازد.

منابع:

- ۱- آغاز، عباس (۱۳۷۹). بررسی کشتارگاهی سارکوسیستوزیس در گاومیش های ذبح شده در کشتارگاه صنعتی شهرستان ارومیه، پایان نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره ۵۶۵، صفحه ۲۹.
- ۲- ایرجی، ناصر (۱۳۷۴). بررسی کشتارگاهی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان شهرستان خوی، پایان نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره ۱۷۷، صفحه ۶۰-۷۳.
- ۳- بنیادیان، محسن؛ مشکئی، بهنام (۱۳۸۵). بررسی میزان آلودگی گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهر کرد به سارکوسیست، پژوهش و سازندگی، شماره ۷۲، صفحات ۱۸-۱۴.
- ۴- پولاد فروش، جواد (۱۳۸۰). بررسی میزان سارکوسیستیس در گاو در کشتارگاه ارومیه، پایان نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره ۶۰۹، صفحه ۱۳-۹.
- ۵- رزمی، غلامرضا؛ رهبری، صادق (۱۳۷۹). بررسی سارکوسیستیس نشخوارکنندگان اهلی در استانهای تهران و گلستان، فصلنامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره ۴، صفحات ۴۶-۳۹.
- ۶- شکر فروش، سید شهرام؛ رضوی، سید مصطفی، احمدی، حسین؛ صریحی، کریم (۱۳۸۲). بررسی فراوانی سارکوسیستیس در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شیراز، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، شماره ۵۹، صفحات ۳۷-۳۳.
- ۷- کبیریان، رضا (۱۳۷۴). بررسی کشتارگاهی هیستومورفولوژیک و ضایعات حاصل از سارکوسیست در گاومیش های ارومیه، پایان نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره ۳۱۵، صفحات ۵-۳.
- ۸- فضل آرا، علی؛ حمیدی نجات، حسین؛ پورجولا، مینا (۱۳۸۹). بررسی آلودگی به سارکوسیست در فرآورده گوشتی همبرگر به روش هضمی آنزیمی، مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، تهران، صفحه.
- ۹- لامعی، روح الله؛ قراگوزلو، محمدجواد؛ امنیت طلب، امیر؛ وطنخواه، یوسف (۱۳۸۹). تعیین میزان شیوع سارکوسیستوزیس (ماکروسکوپی و میکروسکوپی) در لاشه و قلب گاوهای ارجاعی به کشتارگاه ارومیه، مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، تهران، صفحه .

- 10- Boch J. and Erber M. (1981). Prevalence, economic and hygienic importance of *Sarcocystis* spp, of cattle, sheep and pigs, *Fleisch Writscha*, 61:427-431.
- 11- Dubey J.P. (1976). A review of *Sarcocystis* of domestic animals and of other coccidian of cats and Dogs, *Journal of American Veterinary Medical Association*, 169 (10): 1067 – 1078.
- 12- Dubey J.P., Speer C.A. and Fayer R. (1989). *Sarcocystis* of animals and man, Florida CRC Press, PP: 105-112.
- 13- Gracey J.F. (1992). Meat hygiene, 9th ed. Bailliere Tindall, PP: 433-435.
- 14- Knapen F. and Bouwman D. (1987). Survey of the occurrence of *Sarcocystis* species in cattle in the Netherlands, using various methods for detection, *Tigdschrift Voor Diergeneeskunde*, 112: 1095- 1100.
- 15- Latif B.M.A., Al-Delemi J.K., Mohammed B.S., Al-Bayati S.M. and Amiry A..M. (1999). Prevalance of *Sarcocystis* spp, In meat production animals in Iraq. *Veterinary Parasitology*, 84:85-90.
- 16- Muangyai M. and Chalermchaikit T. (1988). *Sarcocystis* in Thailand I. The incidence of *Sarcocystis* in cattle and buffaloes. *Thai Journal of Veterinary Medicine*, 18: 319-326.
- 17- Nevole M. and Lukesova D. (1981). Method for the direct detection of *Sarcocystis* and diagnostic reliability, *Veterinary Medicine*, 10:581-584.
- 18- Okur H., Kandemir O. and Sahin I. (1995). An investigation on *Sarcocystis* species in cattle and sheep from Bayburt. *Turkiye Parasitology Dergisi.*, 19: 113-118.
- 19- Vercruyssen J., Franssen J., Goubergen M. and Van Goubergen M. (1989). The prevalence and identity of *Sarcocystis* cysts in cattle in Belgium. *Journal of Veterinary Medicine, Series B.*, 36: 148-153.

